

La evaluación de la asignatura de matemáticas a través del modelo CIPP (contexto, insumo, proceso, producto): un análisis de caso en alumnos del primer grado de Educación Secundaria

Mathematics subject assessment using the CIPP (context, input, process, output) model: a case study of first-year secondary school students

Wilfredo Oswaldo Gámez Peralta.

Docente en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí.

Recibido: Junio 2024

Aceptado: Agosto 2024

| Resumen

En el presente artículo se evalúa el desempeño de los estudiantes de primer grado a través del contexto, insumo, proceso, producto, a partir de la aplicación del modelo CIPP de Stufflebeam y Shinkfield (1987) mediante grupos focales en una muestra de 143 adolescentes de la Secundaria Profr. y Lic. "Guillermo J. Álvarez Briseño" en el estado de San Luis Potosí. En nuestra técnica se utilizó el grupo de discusión, metodología propuesta por Ibáñez (1979), identificando las siguientes dimensiones: cumplimiento de actividades, herramientas tecnológicas y prosecución estudiantil. Se concluye que la enseñanza virtual es posible, pero es necesario aplicar una sesión dinámica e interesante; además de profesionalizar digitalmente a los profesores.

| Palabras clave: Modelos educativos, evaluación, cambio, desempeño, estudiantes.

| Abstract

In this article, the performance of first grade students is evaluated through context, input, process, product, from the application of the CIPP model of Stufflebeam and Shinkfield (1987) through focus groups in a sample of 143 adolescents from the Secondary School Profr. and Lic. "Guillermo J. Álvarez Briseño" in the state of San Luis Potosí. In our technique, the discussion group was used, a methodology proposed by Ibáñez (1979), identifying the following dimensions: compliance with activities, technological tools and student pursuit. It is concluded that virtual teaching is possible, but it is necessary to apply a dynamic and interesting session; in addition to digitally professionalizing teachers.

| Keywords: Educational models, evaluation, change, performance, students.

| Introducción

Después de una búsqueda documental en Scielo, Dialnet, Google Académico y Elsevier, a partir de la propuesta teórica de Von Bertalanffy (1950) se asume que las interacciones sociales pueden ser estudiadas de una forma íntegra en colectivo o de forma individual. Esto conlleva a una estrecha relación en poder comprender el desarrollo desde la perspectiva social y las intervenciones del profesorado desde una valoración formativa.

Hargreaves y Fullan (2012) comparten la formación de nuevos programas, siendo necesarias la conexión y el contexto, así como las dimensiones de los estudiantes, por lo que esto permite analizar de manera sistemática los resultados, con la finalidad de tomar realizar una intervención adecuada bajo el análisis de un líder educativo.

El modelo CIPP busca generar un panorama que permita revisar los avances durante la ejecución de un programa (Stufflebeam y Shinkfield, 1987) bajo una estructura sistemática de evaluación. Este modelo considera cuatro fases: contexto, modelo, proceso y producto, cada una permite evaluar el aprendizaje virtual “con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados” (Stufflebeam y Shinkfield, 1987, p. 183).

El desarrollo de cada fase favorece comprender el avance del alumnado, pero es necesario que se vincule hacia una toma de decisiones, a medida que la evaluación implica un proceso formativo y sistemático, que se debe generar durante cada clase. Rodríguez y Miguel (2005) indican que “la evaluación es considerada como un proceso que proporciona información útil a los responsables de la toma de decisiones” (p. 73).

Puesto que la reflexión de la propuesta pedagógica con los alumnos deberá ser congruente con el programa de la asignatura, Pena y Rondón (2013) proponen que “la evaluación de programas no sólo supone el análisis de resultados sino que va asociada siempre a algún tipo de evaluación del personal” (p. 192).

En la actualidad, el uso de recursos digitales es válido para adquirir conocimientos. En palabras de López et al. (2023): “El aprendizaje virtual supone un cambio en la consolidación del conocimiento y la información a través de sistemas inteligentes, los cuales permiten describir el contenido de los materiales educativos utilizados, lo que brinda una interacción en línea entre docentes y estudiantes” (p. 149).

Por ende, la conformación de las nuevas generaciones tiene una tendencia hacia la digitalización de su aprendizaje con la finalidad de obtener un mejor rendimiento.

De igual importancia es el uso de espacios virtuales, familiariza al alumnado con una nueva experiencia de formación, pues “el crecimiento en la demanda y oferta de ambientes virtuales de aprendizaje muestra que las [Instituciones de Educación Superior] IES están utilizando las TIC como un recurso para la mejora y ampliación de la oferta educativa” (Samperio et al., 2018, p. 117).

Por otra parte, el fenómeno del modelo CIPP (Stufflebeam y Shinkfield, 1987), encontrado bajo la revisión de la literatura, se ha aplicado en diversas investigaciones en áreas como la empresarial, académica y estudiantil, demostrando efectividad significativa para la evaluación en la mejora de procesos como: contexto, modelo, proceso y producto.

Cabe destacar que bajo los postulados pedagógicos del aprendizaje significativo, la educación digital permite una conexión con los saberes del alumno y el contraste de lo que aprenderá, por otro lado, la participación y colaboración generan intercambio de ideas de forma individual y colectiva, así como la construcción del conocimiento. Se puede señalar que relacionar los aprendizajes previos con su contexto brinda al estudiante un equilibrio. Por medio de las amplias aportaciones de los estudios de diferentes investigadores, haciendo uso de diversos enfoques y métodos, así como técnicas de recolección para la mejora continua.

| Desarrollo

Metodología

Bajo las aportaciones de Stufflebeam y Shinkfield (1987), este programa permite identificar las áreas de oportunidad en diversas especialidades, para un mejor desarrollo de los programas dentro de las organizaciones, en diferentes rubros. De acuerdo con Creswell (2009), la selección de un paradigma permite dar sustento y visión; por lo cual, esta investigación se ubica en el paradigma constructivista que se alinea con el enfoque cualitativo y permite argumentar acerca del uso de un método como el grupo focal.

La técnica del grupo focal o grupo de discusión permite al investigador hacer una recolección de datos valiosos para su posterior análisis; en las investigaciones cualitativas permite tener una perspectiva con mayor calidad. Así mismo, Hamui-Sutton et al. (2013) comparten que los grupos focales favorecen analizar las opiniones, expresiones, experiencias y comportamientos de los participantes. Al respecto, la interacción entre individuos por un lapso de tiempo considerable, de acuerdo al tema, tiempo y edad de los participantes, permite enriquecer la recolección de datos cualitativos, de manera breve y dinámica.

Desde las aportaciones de Ibáñez (1979): “aplicar la técnica del «grupo de discusión» para cumplir unos objetivos concretos en una situación concreta no implica el encontrar una forma canónica de proceder” (p. 262). Por tanto, el grupo focal favorece percibir la realidad de un contexto, respetando la estructura y diseño con mayor profundidad a este trabajo.

En la actualidad se cuenta con mayores recursos humanos, tecnológicos y materiales, aplicables de manera presencial o virtual, en ambos es necesario seguir una ruta metodológica previamente planteada con nuestra pregunta de investigación y objetivo.

Por su parte, Nyumba, Wilson, Derrick, y Mukherjee (2018) afirman que: “el facilitador es fundamental para la discusión no sólo por la gestión existente entre relaciones, sino también creando un ambiente relajado y cómodo para los participantes desconocidos” (p. 5).

En este caso, según Nyumba, Wilson, Derrick y Mukherjee (2018), la interacción entre los individuos y el moderador o secretario debe llevarse a cabo en un escenario de tolerancia, respeto de opiniones y convivencia entre individuos.

Así, es fundamental que el moderador sea preciso al dar las indicaciones, antes de la aplicación del cuestionario.

Los grupos focales se realizaron con 72 mujeres y 71 hombres matriculados en el primer grado en la escuela secundaria Prof. y Lic. “Guillermo J. Álvarez Briseño”, del turno matutino, de la ciudad de San Luis Potosí.

Por consiguiente, los criterios de inclusión fueron: a) adolescentes académicamente regulares, b) no repetidores de grado escolar, c) con autorización firmada por su tutor. Los criterios de exclusión fueron: a) con aptitudes sobresalientes, b) adolescentes extraedad, c) sin autorización por parte del tutor.

Además, en los grupos focales se obtuvo la participación de cinco docentes titulares en la asignatura de Matemáticas. Para la aplicación del grupo focal se consideraron las fases propuestas por Campoy y Gómez (2015).

Se desarrollaron 11 grupos focales con paridad de género en ellos, suministrando un cuestionario flexible a cada grupo. Fue fundamental la participación de los profesores para obtener más información, desarrollándose en una temporalidad de 2 semanas, teniendo una duración promedio de 40 minutos por grupo.

Por su parte, nuestros secretarios realizaron anotaciones para dar a conocer algún suceso para ser analizado por el investigador; los datos se analizaron por medio del software Atlas.ti, de uso cualitativo.

De igual manera, el uso de una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas (FODA) permite comprender mejor los grupos focales a partir de la información.

Resultados

Para evaluar el aprendizaje en plataformas virtuales se eligieron tres dimensiones de análisis: a) cumplimiento de actividades (CA), b) herramientas tecnológicas (HT), c) prosecución estudiantil (PE), las cuales permitieron la elaboración de una matriz de codificación axial para su posterior interpretación.

De acuerdo con el modelo CIPP, vinculado para la valoración con el uso de plataformas virtuales en las clases de Matemáticas en el contexto seleccionado, mediante la recolección de datos, a través del grupo focal, se lograron algunos hallazgos, así como una interpretación y elaboración de una matriz FODA.

Para la realización y aplicación del grupo focal, se organizó a la muestra en un espacio con iluminación, despejado y con mobiliario básico para recibir a los participantes y el secretario, fue necesario evitar los distractores, para una mejor interacción entre ellos.

Con base en el diseño de las etapas del modelo CIPP, se abarcaron cuatro etapas en los grupos focales, diseñando varias preguntas para cada uno:

- a) contexto: factor que afecta la enseñanza de los alumnos, como lo cultural, económico, social y político.
- b) insumos: los recursos son limitados y permiten tener una interacción de forma estable, como conexión a una red ADSL o fibra óptica, compartir los dispositivos entre los miembros del núcleo familiar.
- c) procesos: la intervención pedagógica docente y su escaso uso de alfabetización digital, para la enseñanza de un contenido, utilizando la creatividad de manera digital a través de plataformas.
- d) productos: en la valoración de entrega de productos se detectó una escasa calidad en las evidencias de trabajo, lo que repercute en la evaluación de proceso del alumnado.

En el desarrollo del grupo focal, siguiendo los propósitos de la asignatura de Matemáticas y con la guía del secretario, un alumno expresó: “es necesario aprender a manejar mejor la tecnología con un fin, para la educación y preparación de nosotros” (grupo focal 1, secretario 1).

Con base en el uso de la nueva tecnología, hacia una alfabetización digital no sólo en las nuevas generaciones, las aplicaciones suelen ser más intuitivas, por lo que una alumna compartió: “las

plataformas virtuales permiten poder tener una clase más padre y desde la comodidad de tu casa, entregando los trabajos de forma digital” (grupo focal 2, secretario 2).

Por otra parte, respecto a la reducción del tiempo de la sesión, un alumno menciona: “esta modalidad es interesante, pero en ocasiones el tiempo que ponen en los exámenes es mínimo, quizás es porque existe la posibilidad de pasar las respuestas” (grupo focal 3, secretario 3).

En consecuencia, esta modalidad no permite controlar las acciones del alumno en su prueba, únicamente el lapso de tiempo que el administrador indique.

Respecto al uso de mensajería instantánea, uno de los participantes dijo: “el uso de estas aplicaciones nos da la información al instante e incluso se pueden aplicar varios ejercicios por este medio...” (grupo focal 4, secretario 4).

De acuerdo con la primera dimensión (CA), los alumnos tuvieron un rendimiento con escasa operatividad de resolución y comprensión de problemas, dando un indicador de los ajustes necesarios en la sesión de clase con énfasis en el eje temático: número, álgebra y variación.

Uno de los retos del profesorado, en Secundaria, es la resolución de problemas matemáticos con su argumentación. Un participante compartió: “la forma en que dan las clases es buena, pero pueden mejorar y así nosotros tener una forma más padre de aprender mate” (grupo focal 5, secretario 5).

En cuanto a la segunda dimensión (HT), se localizaron áreas de oportunidad en la extracción de datos, referente al eje temático: forma, espacio y medida con una argumentación nula en los resultados, de manera significativa, y el lapso para su correcta resolución.

Por consiguiente, una de las precariedades es consolidar una respuesta por parte de los alumnos, lo que genera un conflicto acerca de cómo obtuvieron un resultado. Un participante agregó: “me es fácil dar con el resultado y puedo resolver rápido los ejercicios, pero batallo mucho para una explicación” (grupo focal 6, secretario 1).

Por otra parte, en la última dimensión (PE), se coincidió con el rendimiento de la dimensión (HT); con una transversalidad al eje temático: análisis de datos, características del instrumento no generado modificaciones posteriores.

También se apreció una adversidad en la reflexión de los alumnos, uno mencionó: “el avance que he tenido es bueno, pero sé que puedo mejorar mis notas, revisando las diapositivas del profe” (grupo focal 7, secretario 2). Otra alumna comentó: “esta forma de enseñar usando la tecnología me motiva bastante, ya que puedo ver la clase, porque queda grabada” (grupo focal 8, secretario 3).

Del mismo modo, los profesores se familiarizaron con plataformas como: Microsoft Teams, Zoom, Meet, haciendo uso de recursos digitales, lo que les permitió impartir conocimiento: “en lo personal, es más padre Meet, ya que la App Suite, tiene muchas aplicaciones gratis” (grupo focal 9, secretario 4), mientras tanto, “es necesario tener más capacitación para el uso de las TIC y ser más eficientes en nuestra clase” (secretario 5 del grupo focal 10).

En consecuencia, la elaboración de una clase de Matemáticas implica un reto por el contexto, insumo, proceso y producto, fases del modelo CIPP, porque el sistema educativo requiere mejores políticas

educativas, comentó un participante: “las clases un día serán en modalidad asincrónica y a distancia, pienso que los profes tendrán que aprender mucho de la tecnología” (grupo focal 11).

Con base en lo anterior, se identificaron: frases, definiciones y palabras que permitieron conceptualizar las tres dimensiones: (CA, HT, PE) y crear la matriz FODA.

Tabla 1
Interpretación del modelo de clases desarrolladas

Fortalezas	Debilidades	Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> Contenido de la clase eficiente. Gran potencial de los docentes. Retroalimentación a los productos de los escolares. 	<ul style="list-style-type: none"> Nula cultura digital educativa. Uso activo de plataformas. Interacción significativa entre alumnos y profesores. 	<ul style="list-style-type: none"> Aprender el manejo de las plataformas. Buscar certificaciones de ofimática básica. Aprender de la gamificación. 	<ul style="list-style-type: none"> Deserción escolar. Abandono escolar. Rezago educativo.

En resumen, los hallazgos de esta investigación mostraron que los alumnos tienen un mayor interés por las clases virtuales haciendo uso de plataformas con un sentido educativo, por el fácil acceso a un dispositivo: laptop, tableta o teléfono inteligente con un conexión básica a internet.

Por tanto, el impacto de los docentes al impartir una clase bajo esta modalidad, permitió a los alumnos hacer sus revisiones posteriores, mejorando su calificación en la asignatura, y mostrando una interacción con los profesores por medio del chat de la clase, correo electrónico y grupos de WhatsApp.

Por otra parte, el índice de reprobación bajó de manera considerable, por las sesiones más eficientes promovidas por los docentes con mayor interacción en la clase, lo que generó aumento en la participación y el interés de los alumnos

Lo anterior indica que con la aplicación de la metodología del modelo CIPP se logran grandes beneficios bajo una contextualización y una orientación adecuada, que favorece la motivación entre la comunidad educativa.

Discusión

La presente investigación, sobre la evaluación de la clase de Matemáticas, aborda los beneficios de plataformas educativas para el proceso de enseñanza de dicha asignatura en secundaria, de manera contextualizada, para su adaptación y aplicación significativa en el aprendizaje de diversas materias.

Por su parte, Rodríguez y Miguel (2005) comparten que para la evaluación de la capacitación en línea, la inclusión, la motivación, tomar en consideración las características de los participantes es fundamental, lo cual en este estudio se alinea de manera significativa con las aportaciones realizadas; cada etapa del modelo CIPP utilizando la evaluación de una clase para impulsar el aprendizaje de forma virtual.

En otra investigación, de Peña (2013), se menciona la necesidad de una certificación de los programas escolares y estos a su vez adaptados hacia una competencia laboral de alguna área técnica o profesional.

Desde otra perspectiva, Torres (2016) refiere los recursos tecnológicos y la comprensión lectora, que es de gran importancia para hacer un diagnóstico eficiente de los recursos, aspecto que en este estudio se aprecia al brindar un uso didáctico de los dispositivos y plataformas.

Por otra parte, Quinchía et al. (2015) mencionan las necesidades de conocer el entorno educativo, además de contar con una infraestructura que responda en su totalidad a los insumos necesarios en cada dimensión. De acuerdo con este trabajo, la infraestructura puede ser básica, pero nos inclinamos hacia el manejo eficiente de los insumos para una mayor productividad pedagógica, en nuestras tres dimensiones, que permite identificar las áreas de oportunidad de nuestro objeto de estudio; por tal razón coadyuva a una mejor formación de los alumnos.

Es importante señalar que, con las investigaciones mencionadas, existe una semejanza significativa en los resultados, no generando alteraciones por los resultados obtenidos, en función de la prueba de desempeño. Este instrumento valora los avances graduales de los conocimientos obtenidos, por lo que se sugiere sea diseñado en forma colegiada y aplicarlo con un sentido formativo.

Es fundamental considerar que las ventajas de las clases virtuales, de acuerdo con Lamoneda et al. (2020), requiere de recursos tecnológicos y habilidades necesarias, así como una práctica constante por la transformación continua de las plataformas.

Por esta razón, Mijares y Mijares (2021) mencionan que el docente se convierte en una interacción genuina para detonar la motivación en el alumno, con una clase debidamente estructurada y preparada. Desde otra perspectiva, Flores et al. (2021) abordan la necesidad de transformar la socialización del aprendizaje en las aulas.

Cabe resaltar que el acompañamiento y las asesorías brindadas a los profesores lograron despertar ese interés en el manejo de la ofimática, transfiriendo su conocimiento y experiencia. Desde la posición de Jordán (2022), la adaptación es un bien necesario para la comunidad educativa.

Para Marcano et al. (2023), incursionar en valoraciones a distancia hace que el alumno se enfoque más en su prueba en un tiempo adecuado, es fundamental poder impulsar clases virtuales con una inspección de un superior, ya que los alumnos muestran mayor productividad y una alza significativa en sus evaluaciones.

Una manera de hacer eficientes las clases en palabras de Becerra et al. (2021), es por medio de estrategias digitales innovadoras. Teniendo en cuenta a Guzmán (2018), es una necesidad la calidad y objetividad en los planes y programas educativos. En el sistema educativo es necesario replantear los propósitos y contenidos curriculares de Matemáticas para que los alumnos puedan solucionar problemas que van de lo académico a la vida real.

En la opinión de Hernán et al. (2015), es relevante la formación de un sistema de evaluación contextualizado a nuestro entorno, que sea funcional y objetivo. A juicio de Flores et al. (2020) se comparte la integración con la consolidación de competencias.

El aporte principal hacia la comunidad, con una perspectiva de mejora hacia los profesores que imparten esta materia; vinculando nuestro objetivo de investigación, las sesiones virtuales son objetivas, significativas y con un espacio de aprendizaje libre. Podemos afirmar que se obtiene un aprendizaje bajo una participación colectiva generando recursos digitales de calidad.

De igual importancia es la retroalimentación “entendida desde su multidimensionalidad, y en la que cada componente y tipo desempeñan diferentes funciones” (Canabal y Margalef, 2017, p. 20). Esto nos invita a una reflexión acerca del quehacer docente en el siglo XXI, donde por medio de grupos multidisciplinarios se pueden alcanzar las metas propuestas.

El colegiado docente en las instituciones requiere de una renovación intelectual para atender a las nuevas generaciones. Para Cardozo (2023): “... la necesidad de acompañamiento para su realización; tipo de devoluciones docentes y evaluación de la complejidad y cantidad de tareas recibidas” (p. 131).

Por otra parte, esto permite reflexionar sobre la carga administrativa que conlleva la revisión de productos de los estudiantes, lo que tiene una tendencia a generar el síndrome de Burnout, lo que abre una nueva línea de investigación en este nivel educativo y permitirá seguir analizando el presente estudio.

Debe señalarse que, una de las limitaciones fueron los espacios y la conexión de red de los participantes; por lo que se tenía que tener una segunda opción de plataforma para poder desarrollar el grupo focal, también que es necesaria la gestión y el conocimiento de aplicaciones virtuales para poder ser un buen guía tecnológico.

| Conclusiones

De acuerdo con los resultados, podemos afirmar que las clases virtuales permiten un desarrollo adecuado con una mejora significativa en el desempeño de los estudiantes, ya que esta modalidad permite una autorregulación de enseñanza; además de una evaluación con base en los objetivos planteados por parte del profesor, así como retroalimentar a cada alumno con la finalidad de mejorar su proceso educativo y hacer los ajustes necesarios.

Los alumnos que participaron en este estudio obtuvieron un mejor desempeño en la clase y por consiguiente en sus resultados; otro factor importante fue la motivación por parte de los profesores, por lo cual debemos considerar que las clases virtuales serán aplicables en futuros programas educativos, comprendiendo las nuevas tendencias y modalidades en plataformas educativas y esquemas híbridos de enseñanza. Esto traerá consigo nuevos estudios de fenómenos, técnicas y estrategias vanguardistas.

Finalmente, es conveniente hacer investigación bajo esta línea para detectar áreas donde los adolescentes requieren acompañamiento, en resumen, esto permitirá a los alumnos incursionar en carreras profesionales que demanden la comprensión y la aplicación de esta área de conocimiento.

| Bibliografía y referencias

- Becerra, I. J., Ghotme, K. A., Romeiro, A. E. y Bernal, L. R. P. (2021). Evaluación del proceso de gestión educativa para la integración de modelos didácticos mediados por TIC: un estudio de caso múltiple. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas Em Educação*, 30(116), 788–812. <https://doi.org/10.1590/S0104-403620210002902889>
- Campoy, E. y Gomes, J. (2015). Técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos. *Editorial EOS*, 284.

- Canabal, C. y Margalef, L. (2017). La retroalimentación: la clave para una evaluación orientada al aprendizaje. *Profesorado, Revista de currículum y formación del profesorado*, 21(2), 149-170.
- Cardozo, M., Aimetta, C. y Marder, S. (2023). Inequidad educativa durante el aislamiento por covid-19 en Buenos Aires. *Iconos*, 75, 125-142. <https://doi.org/10.17141/ICONOS.75.2023.5291>
- Creswell, J. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks: Sage.
- Flores, E. M., Loaiza, A. C. y Rojas, G. N. (2020). Rol del docente investigador desde su práctica social. *Revista Científica*, 5(15), 106-128. <https://doi.org/10.29394/SCIENTIFIC.ISSN.2542-2987.2020.5.15.5.106-128>
- Flórez, M. C., Fernández, O. L., Flórez, M. C. y Fernández, O. L. (2021). Comunidades de práctica como plataformas de mejoramiento educativo. *Sophia*, 17(1), 67-83. <https://doi.org/10.18634/SOPHIAJ.17V.1I.1104>
- Guzmán, F. (2018). La experiencia de la evaluación docente en México: análisis crítico de la imposición del servicio profesional docente. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 11(1), 135-158. <https://doi.org/10.15366/RIEE2018.11.1.008>
- Hamui, A., Hamui, A. y Varela, M. (2013). La técnica de grupos focales. *Inv Ed Med*, 2(1), 55-60.
- Hargreaves, A. y Fullan, M. (2012). *Professional Capital: Transforming Teaching in Every School*. New York: Teachers College Press.
- Hernán, B., López, E. y Manuel, V. (2015). *La Evaluación Formativa En Educación Superior. Una Revisión Internacional*. www.grupocieg.org
- Ibáñez, J. (1979). *Más allá de la sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica*. Siglo XXI.
- Jordán, M. R. A. (2022). *Vista de Adaptarse al nuevo contexto educativo: hacia un modelo teórico-práctico para la docencia online*. <https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/76384/4564456561021>
- Lamonedá, J., González, S. y Fernández, J. (2020). Hibridando el Aprendizaje Cooperativo, la Educación Aventura y la Gamificación a través de la carrera de orientación. *Retos*, 38.
- López, Y. A., Gamboa, E. B., Cuesta, J. A. y Morales, M. F. (2023). Técnicas de aprendizaje virtual para estudiantes con dificultades atencionales. *Conciencia Digital*, 6(1.4), 417-436. <https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v6i1.4.2006>
- Marcano, B., Ortega, B. y Castellanos, A. (2023). *Vista de Percepción de docentes y estudiantes de educación superior de los exámenes a libro abierto y supervisados en la pandemia por COVID-19*. <https://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/33514/27102>

- Mijares, L. y Mijares, L. (2021). La presencia social del facilitador en la educación en línea. Buenas prácticas. *Mendive. Revista de Educación*, 19(4), 1043–1053. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-76962021000401043&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Nyumba, T., Wilson, K., Derrick, C. J. y Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. *Methods in Ecology and evolution*, 9(1), 20-32.
- Peña, J. A., Alejandra, M. y Rondón, A. (2013). Evaluación del programa de pasantías e inserción laboral del centro de capacitación industrial “don Bosco” en la formación ocupacional de los jóvenes descolarizados y desocupados a través del modelo de evaluación de Stufflebeam. *Investigación y Postgrado*, 28(1), 181–210. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-008720130001000008&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Quinchía, D. I., Hugo, J., Sierra, N., Isabel, Quinchía, D., Hugo, Jo. y Sierra, N. (2015). CIPP Model-based Context Evaluation on an English Language Reading Comprehension Course at a Public University in Colombia. *Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura*, 20(3), 293–314. <https://doi.org/10.17533/UDEA.IKALA.V20N3A02>
- Rodríguez, J. y Miguel, V. (2005). *Uso del Modelo CIPP para Evaluar la Implementación y los Resultados de un Programa de Capacitación en Línea*. www.researchgate.net/publication/281324646_Uso_del_Modelo_CIPP_para_Evaluar_la_Implementacion_y_los_Resultados_de_un_Programa_de_Capacitacion_en_Linea
- Samperio, V. M., Barragán, J. F., Samperio, V. M. y Barragán, J. F. (2018). Análisis de la percepción de docentes, usuarios de una plataforma educativa a través de los modelos TPACK, SAMR y TAM3 en una institución de educación superior. *Apertura*, 10(1), 116–131. <https://doi.org/10.32870/AP.V10N1.1162>